

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA COMO RISCO OBSTÉTRICO EM GESTANTES INDÍGENAS

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 19/10/2023](#)

SYSTEMIC ARTERIAL HYPERTENSION AS NA OBSTETRIC RISK FOR
INDIGENOUS PREGNANT WOMEN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10020302

Raynara Melo da Conceição¹

Iara Vieira Almeida²

Lázaro da Silva Moura³

Ana Caroline Machado Cost⁴

Danielle Rosa Fy⁵

What do you like about this page?

Type your answer here...

0 / 400

[Skip](#)

[Next](#)

Resumo

A maioria das gestações acompanha repercussões clínicas, porém algumas investigadas e tratadas. Dentre elas, a representam um relevante fator de risco. O entendimento das suas especificidades populacionais e culturais, como no to

de pesquisas nessa área. Assim, objetivou-se analisar gestantes indígenas com síndromes hipertensivas classificadas como alto risco. Trata-se de um estudo com delineamento transversal de abordagem quantitativa e documental. A amostra contou com 451 fichas de gestantes de alto risco obstétrico extraídas do Sistema Nacional de Regulação do Estado do Tocantins. Dessas, 77 foram consideradas aptas para a pesquisa por se enquadrarem nas definições de síndromes hipertensivas. Os dados foram organizados nas seguintes categorias: perfil sociodemográfico das participantes, perfil de comorbidades e antecedentes gestacionais relacionados a síndromes hipertensivas e sugestão de intervenções. Concluiu-se que o perfil de gestantes indígenas com síndromes hipertensivas do estado do Tocantins, entre os anos de 2013 e 2021, foi de pacientes encaminhadas para o acompanhamento de alto risco por Hipertensão gestacional, HAC e Pré-eclâmpsia, em idade fértil, multíparas, residentes de aldeias, e tendo como comorbidades mais prevalentes a Obesidade e o Diabetes *mellitus*.

Palavras-chave: Gestação. Hipertensão. Indígenas.

1 INTRODUÇÃO

A gravidez na mulher engloba uma gama de fenômenos e alterações fisiológicas, físicas, hormonais e psicossociais, majoritariamente s
intercorrências. Entretanto, algumas
podem desenvolver agravos que acar
desfavoráveis materno-fetais, sendo e
risco gestacional, devendo, portanto,
permitindo assim um acompanhame
procedimentos e monitoramento cor
agravantes (BRASIL 2012; SILVA, 2010)

A gestação de risco envolve, além de
conjunto de fatores socioeconômicos
abarcam hábitos de vida, raça, etnia, c

What do you like about this page?

0 / 400

escolaridade e até o acesso a condições de saúde e de qualidade de vida dessas gestantes. Elementos esses que se manifestam de maneiras distintas, variando entre populações e indivíduos, e que, quando agrupados, podem modificar os desdobramentos da gravidez. Apesar de todos esses contextos envolvidos, ainda há poucos estudos com enfoque em composições étnico-raciais específicas, ou conjunturas econômicas e culturais de inserção das mulheres nessa fase da vida (BRASIL, 2012; COIMBRA, 2003).

A partir dessa percepção sobre os riscos gestacionais, e analisando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2023), há uma maior possibilidade de mortalidade e de condições desencadeantes de adoecimento nas populações indígenas quando comparadas com diferentes populações. Evidencia-se, portanto, a necessidade de políticas públicas voltadas à identificação precoce dos riscos, bem como à monitorização constante das populações indígenas, que estão geralmente inseridas em um cenário de desfavoráveis condições econômicas e questões gestacionais próprias. Assim, visa-se a redução de complicações gestacionais e da mortalidade materno-infantil, por meio de diferentes metodologias, como acompanhamento pré-natal, anamnese, exames físico, ginecológico, laboratoriais e de imagem, mas sempre preservando as particularidades sociais e culturais desse (BRASIL, 2002; MARCOLINO, 2012; SAMPAIO DOCHA, LEAL, 2018)

Um primeiro passo para o enfrentamento dessa população foi dado com a criação da Saúde dos Povos Indígenas (2002), o que garantiu o acesso integral dessas pessoas aos serviços de saúde, através de órgãos, planos, políticas e sistemas formados pelo Especial de Saúde Indígena (SESAI), e o Sistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) (FERRER, 2018).

Dessa maneira, busca-se a resolução dos problemas de saúde, com atenção, preconizando a primária, be

What do you like about this page?

0 / 400

continuada em saúde na população indígena, visando a redução da mortalidade fetal e materna (BRASIL, 2002; BRASIL, 2012; PIO, 2014). Consonante a isso, faz-se necessária a capacitação dos profissionais de saúde e a monitorização frequente dos indicadores dos serviços e de condições de vida e saúde dessas populações (CARVALHO, PELLANDA, DOYLE, 2018). Assim, são muitos os desafios em relação à saúde indígena, em especial no que se refere à redução da mortalidade, que ganhou enfoque no Pacto Nacional Pela Redução da Mortalidade materna e neonatal (2004), embora ainda represente um grande desafio ao Sistema Único de Saúde (SOUSA, 2017).

Nessa perspectiva, faz-se necessária a avaliação dos principais agravos preditores da gravidez de alto risco na população geral, de forma a identificar as similaridades e contrastes quando comparadas à população indígena. Nesse âmbito, os indicadores brasileiros destacam as síndromes hipertensivas como um dos mais relevantes fatores de risco para a mortalidade Materna e infantil, quantificando 8.186 óbitos maternos no períodos de 1996 a 2018, sendo a principal das causas obstétricas diretas (complicações obstétricas que ocorrem durante a gravidez, parto ou puerpério, causadas por intervenções desnecessárias, omissões, tratamento incorreto ou ocorrências consequentes desses agentes), seguida por hemorragia (5.160 óbitos), infecção puerperal (2.624 óbitos) e aborto (1.896 óbitos) (BRASIL, 2020).

Atualmente, a hipertensão arterial é considerada uma doença de caráter não transmissível, possuindo fatores genéticos, epigenéticos e socioambientais. Na gestante, a hipertensão arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e a diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg.

Assim, quanto a sua classificação, o American College of *Gynecologists* (ACOG), classifica as síndromes hipertensivas em Hipertensão arterial crônica (hipertensão detectada antes de 20 semanas), Hip

What do you like about this page?

0 / 400

níveis pressóricos após vigésima semana de gestação, em mulher anteriormente normotensa, sem disfunção de órgão alvo, proteinúria e com retorno de normotensão após puerpério), Pré-eclâmpsia (hipertensão arterial após vigésima semana de gestação em mulher previamente normotensa mais proteinúria ou disfunção de órgãos alvo, ou disfunção uteroplacentária), Pré-eclâmpsia sobreposta a HAC (hipertensão arterial antes da vigésima semana de gestação ou gestante previamente hipertensa e piora dos níveis pressóricos após vigésima semana ou proteinúria ou disfunção de órgãos-alvos ou disfunção uteroplacentária), Eclâmpsia (convulsões tônico-clônicas na gestação na ausência de outras causas e Síndrome HELLP, que consiste em quadro de plaquetopenia, hemólise e aumento das enzimas hepáticas.

A hipertensão arterial nas gestantes está associada a complicações que elevam os riscos na gravidez na população brasileira. Dessa forma, faz-se necessário analisar o problema em questão no tocante à saúde indígena, a fim de compreender qual a prevalência desse agravo nas gestantes indígenas de alto risco, no Sistema de Regulação do Estado do Tocantins.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

A mortalidade materno-fetal, ainda se apresenta como uma adversidade a ser superada no que tange a saúde no Brasil. Dessa forma, o Ministério da Saúde define as populações mais impactadas nessa questão. Visando pesquisas extensas na área, que avaliam que 90% das mortes são evitáveis, foi lançada a 6ª edição do Manual de Classificação das Síndromes Hipertensivas na gestação e a mais relacionada a mortalidade materna (BRASIL, 2022).

Assim, a saúde gestacional das populações indígenas, e especial da população indígena, se constitui em um dos maiores desafios atuais, permeando a necessidade de

What do you like about this page?

0 / 400

que, atualmente, os indígenas representam 0,83% da população brasileira (aproximadamente 1,7 milhão), com maior parcela (51,2%) residindo na Amazônia Legal (IBGE/CENSO, 2022), sendo que no Tocantins, objeto deste estudo, são 20.023 indígenas inseridos em 205 aldeias e 12 etnias (IBGE/CENSO, 2022).

Entretanto, mesmo que esses números retratem uma minoria étnica, quando se trata de morbimortalidade materna, fetal e infantil, esse número se inverte. Por exemplo, o estudo de SANTOS et al., no estado do Pará, mesma região do Brasil que o Tocantins se encontra, aponta a notificação de 884 óbitos maternos, correspondendo a Razão de Mortalidade Materna de 60,7 por 100 mil nascidos vivos para as mulheres não indígenas e 135,8 por 100 mil nascidos vivos para as indígenas. Observou-se que o edema, a proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez, no parto e puerpério corresponderam a 30,5%.

Desse modo, a assistência pré-natal a essa população, coordenada pelos Distritos Especiais Sanitários Indígenas (DSEI) e Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI), configura um importante mecanismo de prevenção e minimização de possíveis complicações relacionadas à gestação, sendo os Distúrbios Hipertensivos da Gestação (Hipertensão Gestacional, Pré-eclâmpsia, Hipertensão Arterial Crônica, Eclâmpsia e Síndrome HELLP) um dos principais causadores desses quadros.

(BRASIL, 2019; BRASIL, 2022)

A ferramenta inicial a ser utilizada nesse contexto é o risco obstétrico no pré-natal – utilizado no trabalho. Esse instrumento constitui um mecanismo para hierarquizar o cuidado obstétrico às gestantes em risco gestacional, para que esse grupo tenha suas demandas, por equipes de nível adequado, atendidas. (BRASIL, 2022). Levando-se em consideração uma inadequação ao que se diz respeito à região Norte a oferta é ineficaz, com b

What do you like about this page?

0 / 400

natais realizadas, além da não solicitação de exames fundamentais para diagnóstico e prognóstico da gestação de risco da população indígena. (GARNELO et al., 2019).

A partir da compreensão das particularidades e da forma da organização próprias dos povos indígenas, percebeu-se a necessidade de organização do SUS em se adequar às exigências dessa população. Tornou-se evidente que as gestantes pertencentes a essa etnia iniciam mais tardiamente o acompanhamento pré-natal e atingem uma quantidade menor de consultas quando comparadas às gestantes não indígenas. (BRASIL, 2022). É necessário, portanto, que as equipes de saúde reconheçam as peculiaridades dessas comunidades, como as altas taxas de natalidade associadas a intervalos interpartais curtos e ao início da vida sexual em idades extremas, assim como as diversas doenças associadas a um estilo de vida antes não existente, como a mudança de hábitos alimentares, alcoolismo e drogadição. (BRASIL, 2022).

A estratificação de risco gestacional, portanto, consiste em prever quais mulheres têm maior probabilidade de apresentar eventos adversos à saúde, sendo iniciada logo na primeira consulta de pré-natal e, também, revisada nas subsequentes. É importante lembrar que os critérios de predição não são imutáveis, devendo ser avaliados segundo o perfil epidemiológico das gestantes de determinado contexto. se cons
portanto, como uma das bases refere
(BRASIL, 2022).

3 METODOLOGIA

Trata-se de estudo com delineamento quantitativa e documental. Os documentos e formulários da consulta especializada constava na Central de Consultas e Exat Sistema de Regulação (SISREG), sob c

What do you like about this page?

0 / 400

Estado da Saúde do Tocantins (SES/TO) englobando todas as gestantes indígenas no intervalo temporal dos anos de 2013 a 2021.

As macrorregiões Norte e Centro Sul, definidas como os locais de estudo do presente estudo, englobaram 06 regiões de saúde: Capim dourado, Ilha do Bananal, Norte Médio Araguaia; Cerrado do Tocantins; Cantão; Bico do Papagaio, sendo dessas, elencadas 14 unidades solicitantes: Tocantínia; Formoso do Araguaia; Araguaçu; Lagoa da Confusão; Sandolândia; Pium; Pedro Afonso e da Macrorregião Norte (07): Tocantinópolis; Santa Fé do Araguaia; Goiatins; Itacajá; Maurilândia; Cachoerinha e São Bento. Essas regiões se encontram sob responsabilidade do DSEI- Tocantins (Distrito Especial de Saúde Indígena), que possui atualmente a população de 20.023 indígenas inseridos em 205 aldeias e 12 etnias principais: Ava Canoeiro, Guarani, Canela de Tocantins, Apinajé, Funi-ô, Krahô, Karajá-Xambioá e Santana, Xerente, Javaé, Karajá da Ilha, Kraho-Takaiyra. Nessa conjuntura, dois hospitais são responsáveis pelo atendimento das Gestantes de alto risco desse local de estudo, o Hospital Maternidade Dona Regina e o Hospital Dom Orione.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Fundação Universidade Federal do Tocantins, por meio do parecer consubstanciado pelo nº 4.796.978 e pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins – DSEI-TO.

Em relação a inclusão das gestantes com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, foram utilizados como critérios, com base nas justificativas: Hipertensão arterial crônica, eclâmpsia, Toxemia gravídica (antiga pré-eclâmpsia), mas ainda utilizada por alguns profissionais, mas ainda utilizada por alguns profissionais, antecedentes de pré-eclâmpsia em gestações anteriores, encontrados encaminhamentos com diagnóstico de HELLP, eclâmpsia, Pré-eclâmpsia sob

What do you like about this page?

0 / 400

Os dados foram coletados e tabulados no Excel®, versão 2010, e as análises desses dados foram realizadas no programa estatístico *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versão 22.0. Utilizou-se a estatística descritiva simples, os resultados foram expressos em frequência absoluta, frequência relativa (porcentagens), médias, desvio padrão. Para as variáveis categóricas, utilizou-se o Teste do Qui-quadrado ou Fisher para estimar o nível de significância.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A coleta dos dados via SISREG, no período de janeiro de 2013 a agosto de 2021, permitiu o encontro de 451 fichas de gestantes indígenas de alto risco, validadas pelos critérios de inclusão e exclusão (sendo excluídos os dados duplicados, formulários não devidamente preenchidos e encaminhamentos de 2ª e 3ª gestações posteriores). Dessas, 77 fichas (17,1%) foram caracterizadas como elegíveis para o presente estudo através das justificativas de encaminhamento para acompanhamento de gestação de alto risco, por se inserirem, conforme metodologia definida, como síndromes hipertensivas ou fatores de risco, como: Hipertensão arterial crônica, Doenças hipertensivas específicas da gestação (Pré-eclâmpsia/Hipertensão gestacional, Toxemia gravídica), histórico familiar de HAS e antecedentes obstétricos de DHEG. As divisões metodológicas da amostra estão presentes na tabela 1.

Tabela 1: Distribuição das fichas do SISREG de gestantes indígenas de acordo com justificativa de encaminhamento para acompanhamento de alto risco no DSEI-Tocantins. (n=77)

What do you like about this page?

0 / 400

Justificativa de encaminhamento	N	%
HAS crônica	22	28,6
Hipertensão gestacional	23	29,9
Pré-eclâmpsia	11	14,3
Toxemia gravídica	7	9,1
Histórico familiar de HAS	11	14,3
Antecedentes obstétricos de DHEG	3	3,9

Os dados de uma pesquisa de coorte de 2001, apontam que a prevalência das síndromes hipertensivas em gestantes no Brasil é de 7,5% e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia aponta a prevalência entre 1,2% a 4,2% para pré-eclâmpsia e de 0,1% a 2,7% para eclâmpsia, e que as maiores taxas foram encontradas em populações socioeconomicamente vulneráveis (GAIO, et al, 2001; FEBRASGO, 2020). O número expressivo (17,1%) dos encaminhamentos de alto risco de pacientes gestantes indígenas estarem relacionadas às síndromes hipertensivas corroboram com esses dados, embora haja a necessidade de mais pesquisas sobre a prevalência dessas síndromes no Brasil, pois há poucos estudos parciais (FIARO, et al, 2018).

Dentre as síndromes hipertensivas cadastradas nas fichas do SISREG entre os ar... discussão da presente pesquisa, predomina a Hipertensão Gestacional (29.9%), Hipertensão crônica (28,6%) seguida pela Pré-eclâmpsia (14,3%), Toxemia gravídica (9,1%) e antecedentes hipertensivos (3,9%). Ressalta-se que a Toxemia gravídica representa o maior risco de evoluir para a Pré-eclâmpsia e, embora tenha caído

What do you like about this page?

0 / 400

encontrada eventualmente em alguns registros médicos, portanto foi tabulada exatamente como encontrada nas fichas (ARAUJO, 2007).

A Pré-eclâmpsia, uma das principais condições encontradas nessa pesquisa, consiste em um agravo patológico multifatorial e multissistêmico, diagnosticado pela associação entre hipertensão arterial e proteinúria e/ou disfunção de órgão alvo, que se manifesta em gestante previamente normotensa após a 20ª semana de gestação. Essa doença é responsável por um dos maiores números de óbitos maternos por causas diretas atualmente no Brasil, conjuntamente à sua complicação mais frequente, a eclâmpsia (FEBRASGO, 2020; GOMES et al 2020). Dessa forma, evidencia-se a necessidade da boa coleta da anamnese, exames complementares e um pré-natal adequado para um desfecho favorável das pacientes. Essa necessidade também é favorável no que tange à construção da história familiar e obstétrica pregressa das pacientes, uma vez que a Pré-eclâmpsia e suas complicações se associam ao histórico familiar de HAS e à presença de outras gestações em que as elevações pressóricas estiveram presentes, como visto nos encaminhamentos para o acompanhamento de alto risco (GONÇALVES et al, 2008; SOUSA et al, 2020).

As síndromes hipertensivas na gravidez, assim como diversas outras condições patológicas relacionadas à gestação, perpassam o perfil epidemiológico e sociocultural, e entre as indígenas se faz importante para a busca das possíveis problemáticas encontradas na caracterização da amostra.

De acordo com os dados analisados, o intervalo etário mais frequente dos 20 anos, justificada pela elevada taxa de fecundidade (GOMES et al, 2020) e a gestação precoce.

What do you like about this page?

0 / 400

Tabela 2: Distribuição das fichas dos SISREG de pacientes indígenas gestantes de alto risco por síndromes hipertensivas segundo características sociodemográficas (n=77)

Características	N	%
Idade (média ± desvio padrão)	24,92±9,71	
10 a 14 anos	12	15,6
15 a 19 anos	22	28,6
20 a 34 anos	25	32,4
Mais que 35 anos	18	23,4
Local de residência		
Cidade	02	2,6
Aldeia	74	96,1
Não informado	01	1,3
Etnia		
Kraho	37	48,1
Xerente	33	42,9
Apinajé	04	5,2
Karajá-krahô	02	2,6
Karajá-da-ilha	01	1,3

What do you like about this page?

Segundo a OMS, a gravidez precoce é considerada a gestação correspondente a gestações ocorridas antes dos 20 anos de idade. Se somadas corresponderiam nesse período as gestações. Entretanto sabe-se atualmente que a gravidez antes dos 20 anos é por si só um fator de risco gestacional para gestantes hipertensivas se apresentarem de forma complicada. As complicações devido a fatores como a hipertensão pré-natal (MAGALHÃES et al, 2006).

0 / 400

No que tange ao outro extremo etário, mulheres com idade igual ou superior aos 35 anos (23,4%), classificadas como gestantes tardias, que também são elencadas pelo Ministério da Saúde como um fator de risco obstétrico, precisam também de um acompanhamento mais constante, por serem observados maior risco de óbitos nesse perfil (DIAS, et al 2015).

Em relação ao local de residência das pacientes do presente estudo, identificou-se que 96,1 residem em aldeias dentro do DSEI – Tocantins, sendo as etnias Krahô (48,1%) e Xerente (42,9%) as com maiores prevalência de síndromes hipertensivas, fato esse extremamente relevante para que políticas públicas sejam criadas e fortalecidas de forma a permitir que o acesso à saúde em geral, e especialmente ao pré-natal, seja assegurado, uma vez que a distância ou a falta de serviços de saúde nas localidades pertencentes à essas etnias podem diminuir a qualidade dos serviços ofertados.

Sendo as síndromes hipertensivas fontes de risco gestacional, cabe também uma avaliação sobre outras comorbidades e antecedentes gestacionais que com frequência podem estar associadas a essas condições, posto que, tais relações podem servir como preditores das doenças hipertensivas ou ainda, o seu conhecimento pode elucidar desfechos, melhores tratamentos, possíveis complicações e até mesmo a prevenção. A Tabela 3 mostra as comorbidades e antecedentes gestacionais de risco mais frequentes

A partir dos dados coletados, a múltipla gravidez foi o principal antecedente gestacional de síndromes hipertensivas aqui discutidas. Entre as 77 mulheres indígenas desse campo, houve 5,2% de abortos e 5,2% em gestações pregressas, o que demonstra a necessidade de um acompanhamento mais constante para analisar a vida reprodutiva dessas mulheres e possíveis complicações provenientes

What do you like about this page?

0 / 400

As condições multissistêmicas como obesidade e diabetes são constantemente associadas ao aumento de risco para o desenvolvimento de síndromes hipertensivas na gestação (RAPOSO, et al., 2011). Na amostra, as altas porcentagens dessas condições podem estar relacionadas às mudanças de hábitos e dos padrões alimentares da população indígena, com a inserção de produtos industrializados, embutidos e processados, sendo necessária portanto medidas de educação em saúde em relação ao consumo desses alimentos e políticas públicas visando a garantia da segurança alimentar de qualidade a essas comunidades (BRASIL, 2002; FRANCO, 2019).

Tabela 3: Presença e distribuição das fichas dos SISREG de pacientes indígenas gestantes de alto risco por síndromes hipertensivas segundo comorbidades e antecedentes gestacionais de risco mais frequentes (n=77)

▼

What do you like about this page?

0 / 400

Comorbidades associadas	N	%
Presença de comorbidade e/ou antecedentes gestacionais de alto risco		
SIM	59	76,6
NÃO	18	23,4
Comorbidades e/ou antecedentes gestacionais de alto risco associadas		
Multiparidade	22	28,6
Obesidade E Sobrepeso	19	24,7
Cesárea Anterior	07	9,1
Aborto Anterior	04	5,2
Diabetes	04	5,2
Etilismo	04	5,2
Ciur	02	2,6
Má Formação	01	1,3
Sífilis	01	1,3
Gemelaridade	01	1,3
Covid 19	01	1,3
Anemia	01	1,3
Toxoplasmose	01	1,3

What do you like about this page?

Outras comorbidades encontradas na amostra não parecem ter relação ou estar associadas, como sífilis e toxoplasmose. Vale destacar que o presente trabalho atravessou a epidemia de COVID-19 em gestantes sendo diagnosticada com COVID-19.

Assim, é importante suscitar, através de pesquisas, a constante da atualização dos dados sobre as gestantes indígenas por síndromes hipertensivas. A divulgação científica, para que estrate

0 / 400

mitigação desses agravos. A partir disso, entende-se que para formar esse conhecimento e garantir desfechos favoráveis, é necessário – no momento do diagnóstico e do preenchimento das fichas de encaminhamento – entender a sua gravidade, complicações e comorbidades associadas.

Espera-se que os resultados apresentados contribuam para a criação de novas ações que permitam o acompanhamento preventivo e resolutivo dos agravos dessas gestantes, além de auxiliar na concretização de um processo continuado de educação em saúde e elevação da qualidade de vida dessas pacientes.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as síndromes hipertensivas são relevantes implicadores de riscos de óbitos materno-fetais nos processos gestacionais, Assim, o entendimento da sua gravidade permite a prevenção de desfechos desfavoráveis. principalmente em populações mais vulneráveis como a indígena, que é mais acometida por essas complicações gestacionais que a população não indígena e que conta, ainda, com escassez de trabalhos e pesquisas que abordam essa temática. Vale destacar também, a necessidade visível através da presente pesquisa, da constante atualização em saúde dos profissionais da área de forma a reconhecer e encaminhar gestantes de alto risco por síndromes hipertensivas.

Diante disso, o perfil de gestantes incluídas no estudo do estado do Tocantins, entre os anos de 2017 e 2019, mostrou que o acompanhamento de alto risco primário foi a Hipertensão Gestacional (29,9%), seguida pela HAO (19,9%). A etnia indígena Krahô (48.9%) foi a maioria, seguida pela Xerente (42,9%), sendo que 96,1% residem em áreas rurais, com idade média de $24,92 \pm 9,71$ anos, com idade mínima de 18 anos ou seja, a maioria possuindo gravidez com antecedentes gestacionais, a multiparidade e a maioria com

What do you like about this page?

0 / 400

seguida de cesáreas anteriores (9,1%). Já em relação às comorbidades, destacaram-se a Obesidade (24,7%) e a Diabetes *mellitus* (5,2%).

Nesse contexto, o presente trabalho poderá servir de base para a compreensão do perfil sociodemográfico das gestantes indígenas do Estado do Tocantins que foram encaminhadas para o acompanhamento de alto risco devido a síndromes hipertensivas, servindo assim de base comparativa também para trabalhos futuros com a mesma temática, visando a possibilidade de criação e fortalecimento de políticas públicas com o objetivo de diminuir o desenvolvimento dessas condições.

REFERÊNCIAS

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). ACOG. Practice Bulletin No. 202 and 203: Gestational Hypertension and Preeclampsia. *Obstet Gynecol*; Chronic Hypertension in Pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2019 Jan;133(1):e1-e25.

ARAUJO, F. M. Ocorrência Familiar e Associação de Polimorfismos dos Genes H19 e IGF2 com as Síndromes Hipertensivas Gestacionais. 2007.

BARROSO, W.K.S; Rodrigues C.I.S, Bortolotto L.A., Mota, M. A. g, Brandão, A. A, Feitosa, A. D. M, et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. 2020. *Arq Bras Cardiol*. 2021; 116(3):516-523.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde indígena: o desafio da saúde no SasiSUS / Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2019. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/publicacao_sasisus.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/publicacao_sasisus.pdf.

What do you like about this page?

0 / 400

BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal: atenção básica. Brasília, DF, v. 5, maio/jun. 2004. Disponível em: <http://www.redeblh.fiocruz.br/media/pactopsfinfo22.pdf>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico N20 N° 20. Volume 51. Maio/2020. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/boletim-epidemiologico-no-20-maio-2020>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de Alto risco: manual técnico. Brasília: Ministério da Saúde; 2012. 302 p. ISBN 978-85-334-1767-0. Disponível em: < http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022. 692 p. : il.

CARVALHO T.S.; PELLANDA, L.C.; DOYLE, P. Stillbirth prevalence i
na exploration of regional differences
em: <
<https://www.sciencedirect.com/science>

COIMBRA JUNIOR, C. E. A.; GARNELO
da Mulher Indígena no Brasil. In: RAÇ
QUESTÕES SOBRE SAÚDE E DIREITO
Janeiro. Seminário. Rio 24 de Janeiro:
<http://www.cesir.unir.br/pdfs/doc7.pdf>

DIAS, JÚLIA MARIA GONÇALVES; OLIV
CIPOLOTTI, ROSANA ; MONTEIRO, BR

What do you like about this page?

0 / 400

PEREIRA, RAISA DE OLIVEIRA . Maternal mortality. Revista Médica de Minas Gerais, v. 25, p. 173-179, 2015.

FERREIRA, L. B.; CORDÓN PORTILLO, J. A.; NASCIMENTO, W. F. A criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Revista Tempus: Actas de Saúde Coletiva, v. 7, n. 4, p. 83-95, dez. 2013. Disponível em: <<http://www.tempusactas.unb.br/index.php/tempus/article/view/1419/1196>> . Acesso em: 30 jul. 2015.

FIORIO, T. A.; PEREIRA, T. M.; SLONGO, E. E.; ALMEIDA, L. E. D. F.; RIGHI, M. G. Prevalência de desordens hipertensivas em gestantes de alto risco. In: XIX Congresso Sul-brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia e IV Jornada Sul-brasileira de Mastologia, 2018, Florianópolis. Anais do XIX Congresso Sulbrasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, 2018.

FRANCO, T. Ameríndios conectados: as formas comunicativas de habitar e narrar o mundo, de acordo com as imagens dos modernos e dos krahô. 2019. 350 f. Tese (Doutorado) – Curso de Ciências da Comunicação, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-12062019-102532/publico/ThiagoCardosoFrancoVC.pdf>.

GAIO, D. S. M.; SCHMIDT, M. I.; DUNCAN, B. B.; NUCCI, L. B.; MATOS, L. B.; BRANCHTEIN, L... Hypertensive Disorder and Associated Factors in a Cohort of Brazilian Pregnant Women. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 20, p. 269-281, 2001.

GARNELO, L. et al.. Avaliação da atenção primária em saúde para as mulheres indígenas no Brasil: achados do Primeiro Levantamento Nacional de Nutrição dos Povos Indígenas. Cadernos de Saúde Pública, v. 35, e00181318, 2019.

GOMES, T. B; SILVA, L. I. L. P.; MANGUEIRA, L. A. S.; LIRA, V. M. L. P.; MENDES, C. K. T. T.; ASSIS, A. M. S. A hipertensão arterial sistêmica é uma importante causa de óbitos maternos

What do you like about this page?

0 / 400

/ pre-eclampsia: important cause of maternal deaths in brazil between the years 2010-2017. Brazilian Journal of Development, v. 6, p. 75496-75510, 2020.

Gonçalves, R; Fernandes, R. A. Q; Sobral, D. Hs. Prevalência da doença hipertensiva específica da gestação em hospital público de São Paulo. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2005, v. 58, n. 1 [Acessado 3 abril 2022], pp. 61-64. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-71672005000100011>>. Epub 06 Ago 2008. ISSN 1984-0446. <https://doi.org/10.1590/S0034-71672005000100011>.

IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA. Censo Brasileiro de 2022. Rio de Janeiro, IBGE, 2022.

IGANSI, M.L.; ZATTI, C.A. Gestação: conhecendo a realidade das aldeias indígenas no Brasil. vol.23,n.1,pp.48-52.(Jun-Ago2018). Disponível em: <https://www.mastereditora.com.br/periodico/20180606_085304.pdf>.

Magalhães, M. L. C. et al. Gestação na adolescência precoce e tardia: há diferença nos riscos obstétricos? Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia [online]. 2006, v. 28, n. 8, pp. 446-452. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-72032006000800002>>. Epub 05 Dez 2006. ISSN 1806-9339. <https://doi.org/10.1590/S0100-72032006000800002>

MARCOLINO, D. L. Saúde das mulheres e a prática da enfermagem integrativa. 2012. 50 f. TCC (Graduação em Enfermagem) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/1050.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

PIO, D. A. M.; OLIVEIRA, M. M. Educação para a saúde da gestante: paralelo de experiências em uma comunidade indígena. p. 313-324, Mar. 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-12902014000100011>>. access on 27 Apr. 2021. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902014000100011>

What do you like about this page?

0 / 400

RAPOSO, L. et al., Complicações da Obesidade na Gravidez. *Arq Med.* 2011; 25 (3): 115-122.

RODRIGUES, N. A.; BARBOSA, S. L. Alterações Fisiológicas na Percepção de Mulheres Durante a Gestação. *Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste*, vol. 11, núm. 2, abril-junho, 2010, pp. 86-93

SAMPAIO, A. F. S.; ROCHA, M. J. F.; LEAL, E. A. S. Gestação de alto risco: perfil clínico- epidemiológico de gestantes atendidas no serviço de pré-natal da Maternidade Pública de Rio Branco, Acre. *Rev. Bras. Saúde Mater. Infantil.* Recife, v. 18, n. 3, pág. 559-566, setembro de 2018.

SANTOS, D. R. DOS . et al.. Maternal mortality in the indigenous and non-indigenous population in Pará: contribution to the surveillance of deaths. *Escola Anna Nery*, v. 21, n. 4, p. e20170161, 2017.

SANTOS, Z. M. S. A., et al., (2007). Fatores de risco para a síndrome hipertensiva específica da gravidez. *Rev. Brasileira em Promoção da Saúde*, 20(3), 173-180. doi:<https://doi.org/10.5020/18061230.2009.p48>

SILVA, E.C. ; Gigliola Marcos Bernardo Pinon ; COSTA, T. S. ; SANTOS, R. C. A. ; NÓBREGA, A. R. ; Leilane Barbosa de Sousa . Alterações fisiológicas na percepção de mulheres durante a gestação. *Rev Rene* , v. 11, p. 86

SOUSA, A.G. Cartografia; Indicadores e Alta Complexidade no Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena SESAI/MS

Sousa, M. G. de et al. *Epidemiology of* Einstein (São Paulo) [online]. 2020, v. 7 <https://doi.org/10.31744/einstein_journal ISSN 2317-6385. https://doi.org/10.31744/einstein_journal

What do you like about this page?

0 / 400

¹Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal do Tocantins *Campus* Palmas e-mail: raynaramelo@uft.edu.br

²Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal do Tocantins *Campus* Palmas e-mail: almeida.iara@uft.edu.br

³Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal do Tocantins *Campus* Palmas e-mail: lazaro.moura@uft.edu.br

⁴Mestre em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Tocantins. Enfermeira da SESAI/MS, no Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins e-mail: anacarolinem.to@hotmail.com

⁵Docente do Curso Superior de Enfermagem e do PPG Ciências da Saúde da Universidade Federal do Tocantins. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará e-mail: daniellerosa@uft.edu.br

⁶Docente do Curso Superior de Medicina e do PPG Ciências da Saúde da Universidade Federal do Tocantins. Farmacêutica-bioquímica. Doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal do Tocantins e-mail: polianamarson@uft.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

What do you like about this page?

0 / 400

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

▼

What do you like about this page?

0 / 400

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023